

perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Krykavskyy, Ye. V., Kosar, N. S., Mnykh, O. B., & Soroka, O. A. (2004). Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]: Manual Lviv: Lviv Polytechnic National University, Intelektzahid. [in Ukrainian].

9. Poltorak, V. A. (2003). Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]: Manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

10. Prymak, T. O. (2009). Marketynhova polityka komunikatsiy [Marketing policy of communications]: Manual. Kyiv: Atika, Elha-N.

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Starostina, A. O. (1999). Marketynhovi doslidzhennya: praktychnyy aspekt [Marketing research:

practical aspect]: Textbook. Kyiv: Publishing House «Williams». [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

д. е. н., професор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету;

Сімех Корнелія Юрївна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

Data about the authors

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, Director of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Doctor of Economics, Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University;

Cornelia Simekh,

Senior Lecturer of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

УДК 339.138:658.114

КУРДИШ Р.Ф.

Методологічні особливості оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств

Актуальність теми дослідження. У статті аналізуються сучасні концептуальні підходи та досліджуються методологічні особливості оцінки ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств; акцентується увага на необхідності вдосконалення управління у цій сфері в умовах ринкових трансформацій; охарактеризовано основні принципи ефективності маркетингової діяльності; обґрунтовано застосування методів оцінки ефективності маркетингу в сучасних умовах господарювання; виокремлено особливості та основні недоліки існуючих показників.

Метою статті є дослідження та розробка науково-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління маркетингового менеджменту.

Результатами дослідження. Основна ідея дослідження полягає у необхідності цілеспрямованого та своєчасного здійснення підбору відповідних до мети діяльності підприємства принагідних критеріїв оцінки ефективності маркетингової діяльності, оскільки, у тому числі, враховуючи специфіку маркетингу, інвестор прагне отримати відповідь на питання доцільності маркетингових інвес-

тувань, надто на вітчизняних підприємствах. Акцентується увага на необхідності вибору найбільш доцільного інструментарію серед існуючих методів оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. У зв'язку з тим, що в практичних умовах для визначення ефективності маркетингової діяльності існують певні труднощі, зокрема, важко відокремити результат маркетингової діяльності від загального результату підприємства, питання оцінки ефективності набувають актуальної ваги.

Висновок. У статті розглянута проста в розрахунковому відношенні та зрозуміла для керівників та спеціалістів методика визначення ефективності маркетингової діяльності на основі показників якості маркетингу, що дозволяє її подальшу апробацію та впровадження на вітчизняних підприємствах. Використання цієї методики в практичній та аналітичній роботі дозволить підвищити якість оцінки маркетингової діяльності.

Ключові слова: оцінка ефективності маркетингової діяльності, маркетингові інвестування, управління ефективністю, результативність маркетингової діяльності, критерії оцінки ефективності маркетингової діяльності, властивості маркетингу, показники якості маркетингу, лояльність споживача.

KURDYSH R. F.

Methodological features of evaluating the efficiency of marketing activities of enterprises

Relevance of the research topic. The article analyzes modern conceptual approaches and investigates the methodological features of evaluating the efficiency of marketing activities of domestic enterprises. It emphasizes the need to improve management in this area in the context of market transformations. The article describes the basic principles of marketing efficiency and substantiates the use of methods for evaluating marketing efficiency in modern economic conditions. It highlights the features and main drawbacks of existing indicators.

The aim of the article is to research and develop scientific–methodological foundations and practical recommendations for improving the mechanisms of marketing management.

The results of the research. The main idea of the research is the need for targeted and timely selection of appropriate criteria for evaluating the efficiency of marketing activities that align with the enterprise's goals, as investors seek to answer the question of the advisability of marketing investments, especially in domestic enterprises, considering the specifics of marketing. The article emphasizes the need to choose the most adequate tools among the existing methods for evaluating the effectiveness of an enterprise's marketing activities. Due to practical difficulties in determining marketing efficiency, particularly the challenge of separating the results of marketing activities from the overall enterprise results, the issue of efficiency evaluation becomes critically important.

Conclusions. The article considers a simple and comprehensible method for managers and specialists to determine the efficiency of marketing activities based on quality marketing indicators, which allows for its further testing and implementation in domestic enterprises. The use of this method in practical and analytical work will improve the quality of marketing activity evaluation.

Keywords: evaluation of marketing activity efficiency, marketing investments, efficiency management, marketing activity performance, criteria for evaluating marketing activity efficiency, marketing properties, marketing quality indicators, consumer loyalty.

JEL classification: C810, D240, M310.

Постановка проблеми. У країнах із високим рівнем розвитку економіки маркетинг уже перетворився в одну з передових галузей сучасного господарства. Він є одним з найголовніших засобів розвитку підприємств, а ефективність діяльності сучасних вітчизняних підприємств безпосередньо залежить від активного використання ними засобів маркетингового арсеналу.

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства та системи її управління є запорукою успішної господарської діяльності підприємства та залучення додаткових інвестицій. У зв'язку з цим необхідно постійно проводити оцінювання маркетингової діяльності, цілеспрямовано і своєчасно здійснювати підбір відповідних критеріїв її визначення та керувати ними.

Наразі відомо багато концептуальних підходів, на яких науковці акцентують увагу, для того щоб оцінити ефективність маркетингової діяльності підприємства. Тому дане питання й далі набуває вагомості актуальності, оскільки одностайної наукової думки щодо цього немає й бути не може, а підприємства або ж губляться у подібних концепціях, обираючи їх суб'єктивно, або виділяють серед них зрозуміліші чи простіші, на свій розсуд комбінують їх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостям застосування маркетингу в сучасному виробництві, його розвитку, аналізу й ефективності присвячено теоретичні та практичні дослідження І. Артімонової, В. Герасимчук, Й. Завадського, Т. Лозинської, Д. Мельника, У. Сухорської та ін. Так, Н. Белінська, А. Длігач, Л. Балабанова загострюють увагу на проблемах, пов'язаних з прибутковістю та окупністю маркетингових інвестицій. Руст Р., Емблер Т., Карпентер Г., Кумар В., Сривастава Р. та ін. зосереджуються на складнощях оцінки ефективності від довгострокової діяльності фірми. Шет, Сисодиа акцентують увагу у своїх дослідженнях на проблемі відокремлення результатів, обумовлених маркетинговою діяльністю. У роботах саме цих та й інших авторів закладено основу у дослідженнях аспектів оцінки ефективності маркетингу. Однак, на наш погляд, така чутлива тема потребує постійного відстеження, а очевидні проблеми ефективності менеджменту у діяльності вітчизняних підприємств свідчать про недостатнє використання такого витонченого інструменту управління, як маркетинговий механізм.

Мета статті. Мета дослідження полягає в розробці науково-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління ефективністю маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкових трансформацій.

Виклад основного матеріалу. Поняття «ефективність» показує співвідношення витрат і результатів. Ця економічна категорія визначається всіма витратами суспільної праці. Так, Белінська Н.С. вважає, що у капіталістичному світі категорія «економічна ефективність виробництва» тотожна прибутку, але власнику засобів виробництва (підприємцю) не байдуже, якими зусиллями досягається позитивний результат [1, с. 16].

Дослідження проблематики, пов'язаної з ефективністю маркетингової діяльності підприємств, потребує розгляду таких основоположних понять,

як продуктивність, економічність, результативність маркетингової діяльності, їх взаємозв'язок та взаємозалежності. Відповідно найважливішими чинниками ефективності є результат і ресурси, які в свою чергу залежать від безлічі умов. Так, В. М. Куценко наголошує, що безпосередньо ефективність маркетингової діяльності має розглядатися в розділі його складових та ресурсів, що залучаються для реалізації маркетингової політики [2].

Необхідно зазначити, що А. О. Длігач серед наявних проблем сучасного маркетингу у першу чергу виділяє низьку орієнтованість маркетингу на показники успішності бізнесу (прибутковість, капіталізацію, показники повернення інвестицій) [3, с. 45]. Важко було б не погодитись з авторами Вороновим О. А. та Вальковичем О. М. що рівень рентабельності не є вичерпною характеристикою ефективності та якості функціонування суб'єкта економічних відносин [4]. Досить часто охоплення більшої частки ринку навіть в умовах зниження рентабельності суттєво посилює позиції підприємства, позитивно впливає на його фінансову стійкість і подовжує життєвий цикл продукції та самого підприємства [4]. Стрий Л.А. дуже слушно вказує на те, що багато топ-менеджерів оцінюють діяльність компанії не тільки за її фінансовими результатами, але й за маркетинговою ситуацією: часткою ринку, темпом впливу покупців, задоволенням покупців, якістю товарів та ін. Вони розуміють, що за змінами маркетингових індикаторів можна прогнозувати поліпшення фінансових результатів [5, с. 107].

Отже, недостатньо вирішеними в управлінні маркетинговою діяльністю на даний час залишаються проблеми у її оцінці. Питання визначення кількості прибутку від кожної гривні, вкладеної у маркетинг, або ж внеску окремого працівника служби маркетингу у реалізовану продукцію є надзвичайно актуальними, оскільки, особливо в умовах фінансових обмежень підприємств інвестору необхідні знання доцільності маркетингового інвестування. Таким чином, ми хотіли б виокремити з-поміж інших, запропонованих авторами [6] показники фінансового характеру: 1) прибуток (profit); 2) чиста дисконтована вартість (NPV); 3) внутрішня норма прибутковості (IRR); 4) окупність інвестицій (payback); 5) довічна цінність клієнта (CLTV, customer lifetime value) – це передбачуваний обсяг валового прибутку, який може принести клієнт протягом свого життя [6, с. 27].

Підкреслимо, також, важливість вибору найбільш доцільного інструментарію серед існуючих методів оцінки ефективності маркетингової діяльності, які, у тому числі, розглядатимуться у даній роботі та необхідність проведення такої оцінки на кожному з етапів маркетингової роботи на підприємстві, тобто на протязі усього життєвого циклу продукту. При формуванні методу оцінки ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства слід виходити з того, що маркетингові заходи в кінцевому підсумку повинні бути спрямовані на зміцнення ринкових позицій компанії, тобто підвищення її конкурентоспроможності як за окремими напрямками (продукція), так і всього підприємства в цілому. Так, на думку Л. В. Балабанової ефективність управління маркетингом слід оцінювати за допомогою групи показників: покупка, адекватність інформації, оперативна ефективність [7]. Автори дослідження підходів до оцінювання ефективності маркетингу підприємств [8] акцентують увагу на важливості оцінювання ефективності використання інструментів маркетингу на всіх етапах операційної діяльності – від розробки продукту, ціноутворення, пошуку споживача та збуту і післяпродажного обслуговування, тобто на всіх стадіях від зародження ідеї товару (коли проводиться маркетингове дослідження ринку та уподобань потенційних споживачів) до виведення товару на ринок та підтримання його продажу різноманітними інструментами маркетингових комунікацій [8, с. 84].

Наголосимо на тому, що оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства входить до складу системи управління маркетингом та є складовою управління ефективністю усього підприємства. Таким чином, принципи управління ефективністю маркетингової діяльності можна розглядати, як принципи управління маркетинговою діяльністю та принципи ефективності діяльності усього підприємства.

Розглядаючи питання оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств, слід розуміти поняття «ефективне управління маркетинговою діяльністю» та «управління ефективністю маркетингової діяльності». З допомогою показників ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства визначають ефективно чи не ефективно воно здійснюється на підприємстві, рівень його ефективності і т. і. Управління ж ефективністю маркетингової діяльності

підприємства покликане дати відповідь на запитання: як досягнути певного рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства? Яким чином можна її покращити? На рис.1 наведено основні поняття, що формують систему результативності маркетингу.

Враховуючи специфіку маркетингу, для визначення продуктивності на ряду з обсягом продукції важливо також використовувати й немонетарні показники, такі, як темпи відпливу покупців, міра задоволення клієнтів, якість товарів та послуг і т.п. Так, деякі науковці вважають, що такі показники повинні бути не тільки внутрішніми індикаторами результативності водночас з фінансовими показниками, але й увійти до публічної звітності компаній [10].

На наш погляд, досить слушною є думка, що є досить розповсюдженою останнім часом серед науковців, розглядати внутрішню ефективність (efficiency) у значенні економічності, що розуміється як співставлення маркетингових результатів та затрат на маркетинг. Дехто з авторів розглядає техніко-економічну і організаційно-управлінську ефективність [11]. Також виділяють технологічну або ресурсну ефективність і економічну ефективність. «Технологічна або ресурсна ефективність є ступенем інтенсивності використання ресурсів з точки зору співвідношення між обсягами випуску різних видів продукції і розмірами витрачених ресурсів... Як узагальнюючі показники економічної ефективності прийнято розглядати прибутковість, рентабельність в її різних видах тощо» [9 с. 26]. Варто додати, що економічна ефективність прямо залежить від впливу ринкових механізмів та кон'юнктури: споживацького попиту; купівельної спроможності; коливання цін. Саме з цієї причини економічна ефективність навряд чи співпадає з ресурсною.

Зовнішня ефективність (effectiveness) показує, наскільки підприємство відповідає викликам зовнішнього середовища, його адаптивність, стійкість, здатність до розвитку. У розумінні маркетингу – відповідність запитам споживачів; рівень задоволеності клієнтів; лояльність.

Між внутрішньою та зовнішньою ефективністю маркетингової діяльності, хоч вони розглядаються незалежно одна від одної, існує непрямий зв'язок. Так, скорочення витрат на комунікації дають короткостроковий економічний ефект, але негативно впливають на імідж та похитнуть пози-

Рисunek 1. Вимірювання маркетингової результативності

Складено автором за [Трапаїдзе С.М., 2017] [9].

ції підприємства на ринку. З власного досвіду ми переконалися, що деякі підприємства взагалі відмовляються іти на контакт, хоч і займають лідируючі ринкові позиції. Розповсюдженими прикладами такої «економічності» можуть також слугувати: скорочення маркетингового персоналу; стимулювання збуту за рахунок спонтанних покупок та ін.

Таким чином, виходячи з логіки продуктивності та враховуючи необхідність розгляду її з позицій *efficiency/effectiveness* створюється підґрунтя для переходу у практичну площину аналізу оцінки ефективності та побудови її операційних моделей на яких ми детально зупинимось у подальших наших дослідженнях.

Варто зауважити, що на підприємстві, зазвичай, немає такої потреби застосовувати для аналізу усі відомі йому показники оцінки ефективності маркетингу, оскільки певні методи оцінки можуть бути важливішими чи пріоритетнішими за інші, а деякі й взагалі не доцільно використовувати на окремо взятих підприємствах. Тож вибір тих чи інших методів залежатиме від конкретних цілей, стратегії, положення компанії на ринку, ресурсів, фінансових джерел і величини вартості компанії, або ж ще вужче, залежно від дослідницької традиції – оцінки задоволеності і лояльності споживача та інших особливостей суб'єкта господарської діяльності.

На нашу думку, виходячи з основних принципів маркетингу, головним чином, орієнтованих на споживача, для визначення ефективності мар-

кетингової діяльності підприємства доцільно було б розглянути показники його якості. Мова йде про зміщення акцентів у бік гуманістичних основ маркетингу. Ф. Котлер описує концепцію маркетингу, як підхід «ззовні – всередину», що концентрується на потребах покупців та забезпечує отримання прибутку на основі задоволення споживачів [12]. Тоді ж, як підхід «зсередини – назовні» – характеризує орієнтацію компанії на продажах. Тобто, задоволення споживачів є основою для досягнення цілей компанії. Якщо маркетингова діяльність призводить до реалізації цих цілей, то мова йде про її якість. Виручка від реалізації продукції, прибутки власників чи посередників – лиш похідне від задоволеності споживача. Чим краще задоволені споживачі, тим кращі показники компанії та якість її маркетингу.

У загальному розумінні якість маркетингу відображає ступінь задоволеності споживачів продукцією. Щоб виявити максимально ефективний спосіб досягнення цілей компанії, необхідно розуміти потреби споживача. Таким чином, якість маркетингу – це характеристика маркетингової діяльності компанії, що відображає рівень ефективності та здатність досягти поставлених цілей, концентруючись на потребах споживача. Згідно зі стандартами ISO серії 9000 організація повинна проводити моніторинг того, як замовники сприймають ступінь задоволення їхніх потреб і очікувань [13, с. 12], що є безпосередньою функцією маркетингу. Отже, якість маркетин-

гу можна визначити як сукупність властивостей маркетингової діяльності, які визначають її здатність виконувати свої функції.

Хоча на користь цього показника сходяться погляди багатьох авторів, зокрема [12, 14, 15], та все ж оцінювання якості маркетингу ще не набуло належного поширення, оскільки на практиці достатньо складно його оцінити з допомогою кількісних показників.

Для визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства, співставимо якість маркетингу та витрати. У джерелі [16] пропонується оцінювати якість маркетингу за наступними категоріями: «постачальник», «споживач», «обслуговування споживачів», «соціально-ділова активність», «імідж».

Далі охарактеризуємо та проаналізуємо дані маркетингові метрики з практичної точки зору.

1. Якість маркетингу за категорією «постачальник» ($ЯМ_{пос.}$). Критерієм якості слугує дотримання домовленостей з постачання товарів [16]. Даний показник комплексний, його можна розрахувати за формулою:

$$ЯМ_{пос.} = (K_1 \times K_2 \times K_3), \quad (1.1)$$

де K_1 – коефіцієнт, що характеризує якість товарів які постачаються; K_2 – коефіцієнт, що характеризує виконання зобов'язань за кількістю і термінами поставки; K_3 – коефіцієнт, що характеризує виконання зобов'язань до оплати.

Коефіцієнти K_j ($j = 1, 2, 3$) можна розрахувати за формулою:

$$K_i = \frac{\text{Сума невиконаних зобов'язань}}{\text{Загальна сума зобов'язань}}. \quad (1.2)$$

Значення комплексного показника якості маркетингу по постачальнику знаходиться в діапазоні від 0 до 1. При малих значеннях «ЯМ» робота підприємства як постачальника оцінюється позитивно.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин по товарних операціях слугують первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Такими документами є документи постачальника: накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні. Загалом інформація по кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги відображається у IV розділі «Поточні зобов'язання» Пасиву Балансу за формою, передбаченою у П(С)БО 2 «Баланс» та

у Примітках до річної фінансової звітності. У фінансовій звітності відображення усіх господарських операцій підприємства щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками здійснюється в єдиній грошовій одиниці. Головне в оцінці якості постачальника – це чіткий облік і контроль над виконанням власних зобов'язань з поставки.

2. Якість маркетингу за категорією «споживач» ($ЯМ_{спож.}$). Оцінюється залучення нових клієнтів та утримання існуючих.

$$ЯМ_{спож.} = K_k - K_n, \quad (1.3)$$

де K_k, K_n – кількість клієнтів на кінець та початок періоду.

По суті ця формула відображає різницю між збільшенням та зменшенням клієнтів, тобто вона відображає динаміку процесу руху споживачів та може мати, як додатне так і від'ємне значення.

3. Якість маркетингу за категорією «обслуговування споживачів» ($ЯМ_о$) можна розрахувати за формулою:

$$ЯМ_о = \sum_{i=1}^n P_i \times K_i, \quad (1.4)$$

де P_i – питома вага i -ї складової, що визначається методом анкетного опитування; K_i – якість i -ї послуги.

Щодо якості послуг, то варто було б згадати модель К. Грьонроса (Gronroos). К. Грьонрос вводить таке поняття, як функціонально-інструментальна модель якості обслуговування, згідно з якою якість послуги поділяються на дві складові:

- інструментальна якість – відображає те, що споживач отримує в результаті споживання послуги;
- функціональна якість – відображає те, як проходить процес надання послуги. [17]

4. При оцінці маркетингу за категорією «соціально-ділова активність» характеризується вклад бізнесу у соціальну сферу [16], її можна визначити за допомогою коефіцієнта соціально-ділової активності (КСДА):

$$КСДА = \frac{V_{СКВ} + V_{СЗА} + V_{ЯО} + V_{БП} + V_{ІН.}}{P_p}, \quad (1.5)$$

де $V_{СКВ}$ – витрати на підтримку соціально-корпоративної відповідальності бізнесу та культури організації; $V_{СЗА}$ – витрати на соціально-значимі акції у сфері спонсорювання, патронувannya, благодійності; $V_{ЯО}$ – витрати на забезпечення високого рівня якості обслуговування; $V_{БП}$ – витрати на створення умов для безпеки праці; $V_{ІН.}$ – інші витрати на організацію навчання персоналу та

перепідготовку кадрів; Π_p – прибуток від реалізації продукції, надання послуг.

Зауважимо, що використання даної методики до того чи іншого підприємства залежатиме від його економічного рівня, тобто чим підприємство успішніше в економічному плані, тим більше інвестицій в соціальну сферу.

Необхідно нагадати про суттєвий вплив благодійництва у стимулюванні соціально-ділової активності підприємства у відповідності з ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 23.01.2024 [18] та ст. 138 ПКУ від 01.04.2024 № 2755-VI [19].

5. Імідж. Оцінюється сформований у свідомості покупців і співробітників компанії образ організації: популярність, сервіс, репутація, PR, участь у ярмарках, мотивація співробітників. [16]

Варто наголосити на тому, що без ефективного зворотнього зв'язку створення позитивного іміджу буде утруднене. Як-то кажуть: «Спочатку Ви працюєте на авторитет, а потім авторитет – на Вас!».

Відзначимо, що одиничні показники якості маркетингу, що розглянуто вище, хоч і можна застосовувати окремо, все ж варто використовувати у комплексі, а також з визначенням міри впливу окремих факторів на загальний результат.

Для визначення впливу факторів можна розглянути метод розстановки пріоритетів, а в якості способу виведення суджень – метод парних порівнянь. Але це варто розглядати вже на конкретних прикладах. У такому випадку, вважаємо за доцільне продовжувати наші дослідження за напрямками ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств з метою активізації управлінської діяльності та вдосконалення їхнього фінансово-економічного становища у сучасних умовах господарювання.

Висновки

У практичних умовах для визначення ефективності маркетингової діяльності існують певні труднощі. Результат, отриманий від маркетингової діяльності, важко відокремити від загального результату, якого підприємство досягає загальними зусиллями. Тому питання, що були розглянуті у даному дослідженні, набувають такої ваги. У цій роботі ми не розглядали усього спектру проблематики, пов'язаної з підвищенням ефективності маркетингової діяльності та автома-

тизацією в управлінні маркетингом, хоча вони є актуальні й обов'язково будуть розглядатись у наступних наших роботах. Зосередились лише на методологічних особливостях оцінки ефективності маркетингової діяльності.

На нашу думку для визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства доцільно було б використати показники якості маркетингу. Якість маркетингу можна визначити як сукупність властивостей маркетингової діяльності, які визначають її здатність виконувати свої функції. Підсумовуючи результати досліджень, наголосимо й на тому, що оцінка ефективності маркетингу повинна реалізовуватись комплексно.

Розглянута у даній роботі методика визначення ефективності проста в розрахунковому відношенні і цілком доступна розумінню керівників та спеціалістів, що дозволило нам подальше її впровадження на досліджуваних підприємствах, адже застосування цієї методики в практичній аналітичній роботі підвищить якість оцінки маркетингової діяльності підприємств в складних умовах ринкових трансформацій.

Вважаємо перспективними продовження досліджень також й інших методів оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств з метою отримання достовірних результатів раціонального використання грошових коштів, виділених для проведення маркетингових заходів; розробки рекомендацій по підвищенню ефективності маркетингової діяльності та формування загальної стратегії маркетингового розвитку підприємства.

Список використаних джерел:

1. Белінська Н. С., Лесько О. Й. Економічна ефективність діяльності молокопереробних підприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991–2007 роки) : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2012. 280 с.
2. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 184 с.
3. Длігач А. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємстві. Маркетинг в Україні. 2010. № 5. С. 43–47.
4. Воронов А. А., Валькович О. Н. Маркетинговий підхід к измерению эффективности производства. Маркетинг. 2002. № 6. С. 32–42.
5. Стрій Л. О. Маркетинг XXI століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку : монографія / за наук. ред. проф. А.К. Голубева. Одеса : ВМВ, 2010. 320 с.

6. Продіус Ю. І. Вплив маркетингової діяльності на конкурентоспроможність підприємства. ЛОГОС. Мистецтво наукової думки. 2019. № 4. С. 26–29.

7. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2010. 288 с.

8. Шпак Н. О., Грабович І. В. Підходи до оцінювання ефективності використання інструментів маркетингу підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. № 45. С. 84–90. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-45-15>

9. Трапаїдзе С. М. Оцінка результативності впровадження маркетингових стратегій в агропромисловому виробництві. Приазовський економічний вісник. 2017. № 2. С. 24–29.

10. T. Ambler, F. Kokkinaki, S. Puntoni. Assessing marketing performance: Reasons for metric selection. *Journal of Marketing Management*. 2004. Vol. № 20(3/4). P. 475–498.

11. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2014. № 5. С. 42–51.

12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

13. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. [Чинний від 2016-06-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.

14. Лисенко О. Роль маркетингу в системі управління якістю. Економіка та суспільство. 2021. № 30. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-11>

15. Ершова І. І., Паракуда В. В. Нова версія ISO 9004:2018 «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху». Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2018 року). Київ: Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ», 2018. С. 10–11.

16. Что такое качество маркетинга и как на него повлияют. URL: <https://zaochnik.com/spravochnik/marketing/osnovi-marketinga-i-reklami/kachestvo-marketinga/> (дата звернення: 25.05.2024).

17. Ткачук С. В. Маркетинг послуг : конспект лекцій для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навч. К.: НУХТ, 2015. 119 с.

18. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 23.01.2024. № 5073-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17>

19. Податковий кодекс України. Склад витрат та порядок їх визнання (стаття 138) : Закон України від 01.04.2024. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

References:

1. Belinska, N. S., Lesko, O. Y. (2012). *Ekonomichna efektyvnist' diyal'nosti molokopererobnykh pidpryyemstv v period rynkovykh transformatsiy v Ukrayini (1991–2007 roky): monohrafiya* [Economic Efficiency of Dairy Processing Enterprises During Market Transformations in Ukraine (1991–2007): Monograph]. Vinnytsia: VNTU. 280 p.

2. Kutsenko, V. M. (2003). *Marketynhovyy menedzhment: navch. posib.* [Marketing Management: Textbook]. Kyiv: MAUP. 184 p.

3. Dlihach, A. (2010), «System-Reflective Marketing in Modern Entrepreneurship». *Marketynh v Ukrayini*, vol. 5, pp. 43–47.

4. Voronov, A. A., Valkovich, O. N. (2002), «Marketing Approach to Measuring Production Efficiency». *Marketynh*, vol. 6, pp. 32–42.

5. Striy, L. O. (2010). *Marketynh XXI stolittya. Kontseptual'ni zminy ta tendentsiyi rozvytku: monohrafiya* [Marketing of the 21st Century. Conceptual Changes and Development Trends: Monograph] / Ed. by Prof. A. K. Holubev. Odesa: VMV. 320 p.

6. Prodius, Yu. I. (2019), «The Impact of Marketing Activities on Enterprise Competitiveness». *ЛОГОС. The Art of Scientific Mind*, vol. 4, pp. 26–29.

7. Balabanova, L. V. (2010). *Upravlinnya marketynhovym potentsialom pidpryyemstva: navch. posib.* [Managing the Marketing Potential of an Enterprise: Textbook]. Kyiv: VD «Professional». Ukraine. 288 p.

8. Shpak, N. O., Hrabovych, I. V. (2022), «Approaches to Evaluating the Effectiveness of Marketing Tools in Enterprises», *Naukovy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu*, vol. 45, pp. 84–90. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-45-15>

9. Trapaidze, S. M. (2017), «Evaluation of the Effectiveness of Implementing Marketing Strategies in Agro-Industrial Production», *Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk*, vol. 2, pp. 24–29.

10. Ambler, T. Kokkinaki, F. Puntoni, S. (2004), «Assessing marketing performance: Reasons for metric selection», *Journal of Marketing Management*, vol. 20(3/4), pp. 475–498.

11. Lukan, O. (2014), «Analysis of the Effectiveness of Enterprise Marketing Activities», *Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu*, vol. 5, pp. 42–51.

12. Kotler, F. (2006), Marketing menedzhment. Ekspres–kurs. 2 nd ed, Trans. from English by S. G. Bozhuk (Ed.), St. Petersburg: Piter, 464 p.

13. Systemy upravlinnia yakistiu (2016), «Vymohy: DSTU ISO 9001:2015» [Quality Management Systems. Requirements: DSTU ISO 9001:2015], Kyiv: SE «UkrNDNC», Ukraine. 22 p.

14. Lysenko, O. (2021). Rol' marketynhu v systemi upravlinnya yakistyu [The Role of Marketing in the Quality Management System]. Ekonomika ta suspil'stvo, (30). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-11>

15. Yershova, I. I., Parakuda, V. V. (2018), «New Version of ISO 9004:2018 Quality Management. Quality of an Organization. Guidelines for Achieving Sustained Success», Tezy dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo–prakychnoi konferentsii 'Infrastruktura yakosti: perspektyvy ta tendentsii rozvytku' [Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «Quality Infrastructure: Prospects and Development Trends», Kyiv, Ukraine, June 6, 2018, pp. 10–11.

16. Educational service Zaochnik (2022), «What is marketing quality and how to influence it», available at: <https://zaochnik.com/spravochnik/marketing/osnovi-marketinga-i-reklami/kachestvo-marketinga/> (Accessed: 25 May 2024).

17. Tkachuk, S. V. (2015). Marketynh posluh : konспект lektsiy dlya stud. haluzi znan' 0305 «Ekonomika i pidpryemnytstvo» napryamu pidhotovky 6.030507 «Marketynh» dennoji ta zaochnoji form navch. [Marketing of services: lecture notes for students of the field of

knowledge 0305 «Economics and Entrepreneurship», specialty 6.030507 «Marketing» full–time and part–time study]. Kyiv: NUFT. 119 p.

18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2024), Law of Ukraine «On Charitable Activities and Charitable Organizations», available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17> (Accessed 23 January 2024, p. 5073–VI).

19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2024), «Tax Code of Ukraine Article 138. Composition of Expenses and Procedure for Their Recognition», available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (Accessed 01 April 2024, p. 2755–VI).

Дані про автора

Курдиш Руслан Федорович,

закінчив аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

e–mail: kurdysh@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9499-9375>

Data about the author

Ruslan Kurdysh,

graduated from the postgraduate course of Vinnytsia National Agrarian University, specialty 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by types of economic activity)».

e–mail: kurdysh@ukr.net

УДК 330.3

ПАЛАМАРЧУК О. М.
СКРИПНИК Р. Є.

Стратегічне планування діяльності м'ясопереробних підприємств України в умовах воєнного стану

Предметом дослідження. Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів стратегічного планування які можуть бути застосовані для забезпечення стабільності та розвитку м'ясопереробної галузі України.

Методи дослідження. Виокремлено головні проблеми розвитку м'ясопереробної галузі. Розглянуто механізми планування та адаптації виробничих процесів м'ясопереробних підприємств в умовах воєнного стану.

Результати роботи. Досліджено можливості впровадження інновацій та підтримки сталого розвитку м'ясопереробних підприємств України в умовах воєнного стану. Враховуючи ефективність та успішність роботи м'ясопереробних підприємств, визначено, що особлива увага повинна приділятися саме стратегічному плануванню їх діяльності, оскільки воно передбачає визначення конкретних цілей та завдань які взаємопов'язані між собою та з наявним обсягом ресурсного потенціалу.